

Funded by
the European Union

European Research Council
Established by the European Commission

UNIVERSITÀ
DI TORINO

2023 - 2027
DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA

Ministero dell'Università e della Ricerca

Dalla teoria alle schede archivistiche: fondamenti e strategie di catalogazione per l'archivio digitale REDMIX

Intervengono

Stefano Talamini

Università di Torino

Tiziana Pasciuto

Università di Torino

24 settembre 2025, ore 10:30

**Sala Seminari, III piano,
presso Palazzo Nuovo**

Via Sant'Ottavio 20, Torino

✉ redmix@unito.it

📷 [redmix_erc](https://www.instagram.com/redmix_erc)

🦋 [redmix.bsky.social](https://www.bsky.social/redmix.bsky.social)